

பாரதியும் சமத்துவச் சிந்தனைகளும்

முனைவர் எம் எஸ் ஸ்ரீலக்ஷ்மி
மேனாள் விரிவுரையாளர், சிங்கப்பூர் .

Abstract :

Mahakavi Subramania Bharati, who is popularly known as 'Singing Pulavan Bharati', is a great poet who has created many innovations in the history of Tamil literature! The unparalleled creator of the twentieth century! He was the creator of new changes not only in the theme of the poem, the structure of the poem and the form of the poem but also in the trend of twentieth century Tamil prose. He prayed for changes and reforms not only in the language but also in the social system. A pioneer as a poet and reformer.

Key Words : Bharathi - Kavithai - Liberty - Equality

முன்னுரை:

'பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி' என்று பெருஞ்சிறப்புடன் அழைக்கப்பட்ட மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் பல புதுமைகளை நிகழ்த்திக்காட்டிய பெருங்கவிஞன்! இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈடு இணையற்ற மாக்கவிஞன்! கவிதையின் பாடுபொருளிலும் கவிதையின் அமைப்பிலும் கவிதையின் வடிவத்திலும் மட்டுமல்லாது இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் உரைநடைப் போக்கிலும் புதிய மாற்றங்களை உருவாக்கியவன். மொழியில் மட்டுமன்றிச் சமூக அமைப்பில் மாற்றங்களையும் சீர்திருத்தங்களையும் வேண்டிப் பாட்டிசைத்தவன். கவிஞன் , சீர்திருத்தவாதி என்ற முறையில் முன்னோடியாய் விளங்கியவன். பெண் சமத்துவத்தைப் பெரிதும் வலியுறுத்திய பாரதி கவிதை , உரைநடை என்னும் ஊடகங்களின் வாயிலாகத் பெண்சமத்துவம் குறித்த தம் சிந்தனைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளான். அதனை ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

பாரதியின் பார்வையும் சமத்துவத்தின் தேவையும்:

குடும்பத்தின் அடிப்படை ஆணும் பெண்ணும். இக்குடும்பமே சமூகத்தின் அடிப்படை அலகு. இச்சமூகம் நாட்டின் ஓர் அங்கம்;இந்நாடு உலகத்தின் ஓர் அங்கம். எனவே குடும்பம் என்னும் அமைப்பு சிறப்பாக இருந்தால்தான் நாடும் உலகமும் செழிப்பாக இருக்கும் என்பது சொல்லாமலே தெரியவரும். குடும்பம் சிறப்பாக இயங்க ஆணும் பெண்ணும் சமபங்கு வகிக்க வேண்டும். ஆனால் பாரதி வாழ்ந்த காலத்தே குடும்பங்களின் நிலை என்ன ? 'பாரதி ஜனங்களின் தற்கால நிலைமை' என்னும் கவிதை அவர்களைப் பீடித்திருந்த நோய்கள் பற்பல எனக் காட்டுகிறது. அறியாமை ,அச்சம், மூடநம்பிக்கை, சாதிப்பாகுபாடுகள் முதலிய 'எண்ணிலா நோயுடையார்' என விவரிக்கின்றது . பாரதமக்கள் ஆங்கிலேயருக்கு மட்டும் அடிமைப்பட்டுக் கிடக்கவில்லை;அறியாமைக்கும் அடிமைப்பட்டுக் கிடந்தனர். தங்களின் நிலை என்ன ?தங்கள் பெண்களின் நிலை என்ன ? தங்கள் தேசத்தின் நிலை என்ன?என்பதை உணராமல், பாரதிதேசத்தின் பழம்பெருமையும் தெரியாமல் அடிமை என்னும் மிடிமையில் கிடந்தே உழன்றனர். சமூகத்தின் செம்பாதினியாகிய பெண்ணை அடிமைப்படுத்திக் கல்வி கற்க அனுமதிக்காமல் தாழ்வுற்றுக் கிடப்பதைக் கண்டு "ஆஹா என்று எழுந்தது பார் யுகப்புரட்சி " என்னும் தீர்க்கதரிசனத்துடன் பெண் சமத்துவம் குறித்துப் பலபடப் பாடுகிறான்;பேசுகிறான் ;எழுதுகிறான்;புதிய சிந்தனைகளை முன்வைக்கின்றான் பாரதிப் பெரும்புலவன்.

“மாதர் தம்மை இழிவுசெய்யும்
மடமை யைக்கொ ளுத்துவோம்
வைய வாழ்வு தன்னி லெந்த
வகையி னும்ந மக்குளே

தாத ரென்ற நிலைமை மாறி
ஆண்க ளோடு பெண்களும்
சரிநி கர்சு மான மாக
வாழ்வ மிந்த நாட்டிலே “

என சமத்துவத்திற்கு ஓங்கிக் குரல்கொடுக்கின்றான். பெண்ணடிமை தீருமட்டும் நாட்டில்
மண்ணடிமை தீர் வழியில்லை என்னும் தெளிந்த நோக்குடன் சமத்துவத்தைப் பாரதி
பாடுகிறான்.

பாரதியின் பாதையும் சமத்துவம் பெறும் வழிகளும்:

பாரதி நாட்டில் பண்டைக்காலத்தில் அனைத்துத் துறைகளிலும் மேன்மை பெற்றிருந்த
பெண்ணினம் அயலவர் ஆட்சியினாலும் வேற்று மதத்தவர் ஆட்சியினாலும் காலப்போக்கில்
இழிநிலை அடைந்தது. அத்துடன் நில்லாது ஆண்களின் மேலாதிக்கப்போக்கினால்
பெண்கள் கல்வி கற்கும் உரிமையும் மறுக்கப்பட்டு அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டனர்.
இந்நிலை மாறிட வேண்டுமானால் பெண்ணினம் மேற்கூறப்பட்ட அடிமைநிலையிலிருந்து
விடுதலை பெறவேண்டும். அதனால்தான் பாரதி,

“விடுதலைக்கு மகளிரெல் லோரும்
வேட்கை கொண்டனம் வெல்லுவம் என்றே”

என்று பெண்விடுதலையைச் சமத்துவத்துக்காக முதன்மைப்படுத்துகிறான்.

மகளிர் மாண்பும் மகாகவியும்:

பெண்ணடிமை தீர்வதற்குப் பெண்கள் தங்கள் அருமையை உணரவேண்டும்.
பெண்கள் தாங்கள் யார் என்று எப்போது முதலில் உணர்கிறார்களோ அப்போதே
அவர்களின் அடிமைத்தனம் நீங்கும் என்று பாரதி நம்பினான். ஆகவே அவர்களின் அருமை
உணரப் பாடுகிறான் .

“வலிமை சேர்ப்பது தாய்முலைப் பாலடா !
மானஞ் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள்!
கலிய ழிப்பது பெண்கள றமடா!
கைகள் கோர்த்துக் களித்துநின் றாடுவோம் !”

என்று தாய் , தாரம் ஆகிய பெண்களின் ஆற்றலைப் பாடுகிறான். பெண்மை என்பதன்
சிறப்பு யாது?

“உயிரைக் காக்கும் , உயிரினைச் சேர்த்திடும்
உயிரினுக் குயிரா இன்ப மாகிடும்
உயிரி னும்இந்தப் பெண்மை இனிதடா !
ஊது கொம்புகள்; ஆடு களிகொண்டே!”

எனப் பெண்மையின் இனிமை கண்டு பெண்கள் வாழ்க என்றும், பெண்மை வெல்க என்றும்
ஆனந்தக் கூத்தாடுகிறான்.

பெண்விடுதலையும் ஆண்களின் பங்கும் :

பாரதி பெண்விடுதலை, பெண்ணுரிமை, பெண்கல்வி, பெண்கள் முன்னேற்றம் முதலியவை
குறித்து எழுதியும் பேசியும் வந்தவை ‘மாதர்’ என்னும் தலைப்பில் கட்டுரை நூலாகத்
தொகுக்கப்பட்டு 1957இல் ஸ்ரீமகள் கம்பெனியால் வெளியிடப்பட்டது. அந்நூலில்,

“பரிபூரண சமத்துவம் இல்லாத இடத்தில் நாம் ஆண்மக்களுடன் வாழமாட்டோம் என்று
சொல்வதனால் நமக்கு நம்முடிய புருஷராலும் சமூகத்தாராலும் நேரத்தக்க கொடுமைகள்
எத்தனையோ ஆயினும் , எத்தன்மை உடையவையாயினும் நாம் அஞ்சக்கூடாது.
சகோதரிகளே! ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு; தர்மத்துக்காக இறப்போரும் இறக்கத்தான்
செய்கிறார்கள்.பிறரும் இறக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஆதலால் சகோதரிகளே!

பெண்விடுதலையின் பொருட்டாக தர்மயுத்தம் தொடங்குங்கள்.நாம் வெற்றி பெறுவோம். நமக்குப் பராசக்தி துணைபுரிவாள்.” (மாதர் , ப- 21). என்று உத்வேகம் ஊட்டுகிறான்.

பெண்களுக்கு உற்சாகமூட்டிப் போராடத் தூண்டிய சக்திதாசன் , ஆண்களையும் அவர்களின் மேலாதிக்கக் குணத்தையும் இடித்துரைக்கிறான். ‘மதிகெட்டீர்’ என ஆண்களைச் சாடவும் செய்கிறான். ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்மக்களும் தங்கள் வீட்டில் உள்ள பெண்களை மதித்து அவர்களை உரிமையுடன் நடத்தி வந்தால் நாட்டில் பெண்ணடிமைத்தனம் நாட்டில் ஒழிந்துவிடும் என்று உறுதியான பாதையைக் காட்டி அதில் பயணிக்கவேண்டிய வழிமுறையையும் எடுத்துரைக்கிறான்.

“பெண்ணுக்கு விடுதலைஎன் றிங்கோர் நீதி
பிறப்பித்தேன்; அதற்குரிய பெற்றி கேளீர் !
மண்ணுக்குள் எவ்வுயிருந் தெய்வ மென்றால்
மனையாளும் தெய்வ மன்றோ மதிகெட்டீரே “

என்று வினவுகிறான். பெண்ணை அடிமைசெய்வது கண்டு நெஞ்சு பொறுக்காமல் மதிகெட்டவர்கள் என்று ஆணினத்தைச் சாடுகிறான். பெண்ணினத்தின் மாண்பினை எடுத்துரைத்து அவர்கள் இல்லையேல் வாழ்க்கையில்லை என்னும் உண்மையை உணர்த்துகிறான்.

“பெண்ணுக்கு விடுதலை நீரில்லை என்றால்
பின்னிந்த உலகினிலே வாழ்க்கை இல்லை “

என்னும் மெய்மையை மதியுரையாக மதிகெட்டவர்களுக்கு உரைக்கிறான். ஆடவர்கள் பெண்களை அடிமையாக நடத்துவதைக் கொடுங்கோலாட்சிக்கு உவமிக்கிறான் (மாதர், ப- 24)மேலும். ஆணும் பெண்ணும் பரஸ்பரம் அன்பைப் பரிமாறிக்கொள்வதுதான் அச்சத்தை உண்டாக்காது என்பதையும் அச்சத்தினால் அன்பை விளைவிக்கமுடியாது என்னும் உண்மையையும் ஆணினத்துக்கு அறிவுரையாகக் கூறுகிறார். அச்சத்தினால் பெண் தொடர்ந்து அடிமையாகவே இருப்பாள் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள்; அவ்வாறு எதிர்பார்த்தீர்களாயின் பின்விளைவு பாதகமாகவே அமையும் என்ற எச்சரிக்கையையும் ஆணினத்துக்குக் கீழ்க்கண்டவாறு விடுக்கிறான்.

“ஸ்திரீகள் புருஷரிடம் அன்புடன் இருக்க வேண்டினால் புருஷர் ஸ்திரீகளிடம் அசையாத பக்தி செலுத்தவேண்டும். பக்தியே பக்தியை விளைவிக்கும். நம்மைப் போன்றதொரு ஆத்மாஅச்சத்தினாலே அடிமைப்பட்டிருக்கும் என்று நினைப்பவன் அரசனாயினும் குருவாயினும் புருஷனாயினும் மூடனைத் தவிர வேறில்லை. அவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறாது ; அச்சத்தினால் மனுஷ்ய ஆத்மா வெளிக்கு அடிமைபோல நடித்தாலும் உள்ளே துரோகத்தை வைத்துக்கொண்டுதான் இருக்கும். அச்சத்தினால் அன்பை விளைவிக்க முடியாது.” (மாதர்,பக்- 24-25).

ஆணினத்துக்கும் அறிவு கொளுத்தும் பாரதி ஆண்மக்களின் வீரம்தான் பெண்களைக் காக்கவேண்டும் என்றும் அப்போது சமுதாயம் தாழ்வகற்றி உயரும் என்கிறான்.

“பெண்ண றத்தினை ஆண்மக்கள் வீரம்தான்
பேணு மாயின் பிறிதொரு தாழ்வில்லை“

என்று உறுதிபடக் கூறுகிறான்.

பன்முகப் பரிமாணமும் பெண்விடுதலையும் :

பெண்விடுதலையின் மற்றொரு அம்சமான வாக்குரிமையைப்பற்றியும் பாரதி விளக்குகிறான் . இங்கிலாந்து , துருக்கி போன்ற மேலைநாடுகளில் பெண்கள் வாக்குரிமை பெற்றுள்ளதையும் அதன் விளைவுகளையும் பெண்விடுதலை என்ற தலைப்பில் இரண்டு கட்டுரைகளாக வடித்து மிக விரிவாகவும் அழுத்தம் திருத்தமாகவும் கூறுகிறான். அவன்

உதாரணம் காட்டும் பெண்கள் பெண்கல்வியின் பயனாக எழுத்துத்துறையிலும் , கவிதைத்துறையிலும், பேச்சாற்றலிலும் சிறந்துவிளங்கியவர்கள். சுதேசமித்திரன் பத்திரிகை ஆசிரியர் கோபாலையர் மனைவி வேதவல்லி அம்மையார் , அன்னிபென்சன்ட் அம்மையார், கவிக்குயில் சரோஜினி நாயுடு முதலியோர் முன்னுதாரணப் பெண்மணிகளாகக் கட்டுரையில் இடம்பெறுகின்றனர். ராமராயருக்கும் வேதவல்லி அம்மைக்கும் நடக்கும் விவாதத்தில் பெண்களின் திறமைகளைக்குறித்து ராமராயரிடம் விவாதிக்கிறாள்.

பெண்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தால் ஜனசமூகம் குழம்பிப்போய்விடும் என்று மக்களில் சிலர் சொல்வதையும் பாரதி கூறும்போது நமக்கு நாமே எதிரி என்றே எண்ணத்தோன்றுகிறது. விடுதலை என்பதற்கு நல்லதொரு விளக்கமாக ஹெர்பெர்ட் ஸ்பென்சர் கூறுவதைப் பாரதி கீழே தருகிறான்.

“விடுதலையாவது யாது ? ----- பிறருக்குக் காயம்படாமலும் பிறரை அடிக்காமலும், வையாமலும் , கொல்லாமலும் , அவர்களுடைய உழைப்பின் பயனைத் திருடாமலும் , மற்றபடி ஏறக்குறைய ‘ நான் எது பிரியமானாலும் செய்யலாம் ‘ என்ற நிலையில் இருந்தால் மாத்திரமே என்னை விடுதலையுள்ள ன் மனிதனாகக் கணக்கிடத் தகும் . பிறருக்குத் தீங்கில்லாமல் அவனவன் தன இஷ்டமானதெல்லாம் செய்யலாம் என்பதே விடுதலை என்கிறார் ஹெர்பெர்ட் ஸ்பென்சர் “ (மாதர், ப- 33).

சொத்துரிமை வழங்குவது , கணவன் இறந்தால் மறு விவாகம்செய்துகொள்வது , பெண்கள் சுய தொழில் செய்வது , குழந்தை மணத்தைக் கைவிடுவது ,விவாகரத்துப் பெறும் உரிமை பெறுவது முதலிய பல்வேறு படிசளை அடையாளம் காட்டுகிறான்.இவையெல்லாம் பெண்கள் பெறவிருக்கும் விடுதலைக்கு வழிசமைக்கும் என்கிறான்.

பெண்கல்வியும் சமத்துவம் பெறும் சாகசமும்:

பெண் விடுதலை அடைந்து சமத்துவநிலை எய்தவேண்டுமாயின் அவர்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கொள்கையை வலியுறுத்துகின்றான் பாரதி. கல்வியின் மூலம் பெறும் அறிவின் ஆற்றலை எடுத்துரைக்கிறான்.

“அறிவின் வலிமையே வலிமை. அறிவினால் உயர்ந்தோர்களை மற்றோர் இழிவாகநினைப்பதும்,அடிமைகளாக நடத்துவதும் சாத்யப்படமாட்டா. அறிவின் மேன்மையால் வெளித்தேசங்களிலே உயர்ந்த கீர்த்தி படித்து மீள்வோரை, அதன் பிறகு இந்த தேசத்தார் கட்டாயம் போற்றுவார்கள். சில ஹிந்துஸ்திரீகள் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று உயர்ந்த கீர்த்தி சம்பாதித்துக்கொண்டு வருவார்களாயின் அதனின்றும் இங்குள்ள ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் மதிப்பு உயர்ந்து விடும்”(மாதர், ப- 44)

இந்த அறிவுரையைத் தமிழ்நாட்டு மாதருக்கு என்னும் கட்டுரையில் பாரதி எழுதுகிறான். மேலும்,

“தமிழ்நாட்டு மாதர் சம்பூர்ணமான விடுதலை பெறவேண்டுவாராயின் அதற்குக் கல்வித் தோணியே பெருந்துணையாம்” (மாதர், ப- 45)

என்று பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை வைக்கிறான். சாத்திரங்கள் கற்றுச் சமுதாயத்துக்குச் சவுரியங்கள் செய்யக் கல்வி அவசியம் என்பதைப் ‘புதுமைப்பெண்’ என்னும் தலைப்புடைய கவிதையிலும் சொல்கிறான்.

“உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தேரவும்

ஓது பற்பல நூல்வகை கற்கவும்

இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள்

யாவுஞ் சென்று புதுமை கொணர்ந்திங்கே
திலக வாணுத லார்நங்கள் பாரத
தேச மோங்க உழைத்திடல் வேண்டுமாம்
விலகி வீட்டிலோர் போனதில் வளர்வதை
வீர்ப் பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பராம் “

எவ்வளவு ஆழமான நம்பிக்கை ! பாரதியின் தீர்க்கதரிசனத்தால் பெண்கள் இன்று
மேன்மையுடன் விளங்கக் காண்கிறோம். பாரதியின் புதுமைப்பெண் பெண்களுக்குச்
சுதந்திரம் உண்டு என்று கூறுவதை எவ்வளவு இனிமை யானதாக உணர்கிறான்
பாருங்கள்! தேசியக்கவியின் இப்பற்று,

“மாதர்க் குண்டு சுதந்திரம் என்றுநின்
வண்ம லர்த்திரு வாயின் மொழிந்தசொல்
நாதந் தானது நாரதர் வீணையோ?
நம்பிரான் கண்ணன் வேயங்குழ லின்பமோ ?
வேதம் பொன்னுருக் கன்னிகை யாகியே
மேன்மை செய்தெமைக் காத்திடச் சொல்வதோ?
சாதல் மூத்தல் அழிதல் கெடுக்கும் அமிழ்தமோ?
தையல் வாழ்கபல் லாண்டுபல் லாண்டிங்கே!”

என்று புதுமைப்பெண்ணை வாழ்த்தி மகிழ்கையில் வெளிப்படுகின்றது. பெண்கல்வி என்ற
ஆயுத்தின் மூலமே அறியாமை ,அடிமை, அச்சம் முதலியவற்றை அழிக்க முடியும் என்று
ஆழமாக நம்பினான். ஆகவே பெண்கள் விடுதலைக் கும்மியில் ,

“நம்மைப் பிடித்த பிசாசுகள் போயின
நன்மை கண்டோம் என்று கும்மியடி”

என்று பாடிச் சமூக மாற்றத்தையும் அதன் வழி முழுமையான சமத்துவத்தையும் எட்ட
முடியும் என்கிறான்.

சமத்துவத்தின் பலன் என்ன? பெண்ணடிமைத்தனம் என்னும் பேய் ஒழியும். இவ்வையம்
மேன்மை பெறும் என்பதை ,

“ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்
அறிவில் ஓங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம் “

புதுமைப்பெண்ணின் வாய்மொழியாக உரைக்கிறான்.

முடிவுரை:

பெண்ணியம் பேசிய பெருங் கவிஞன் பாரதி! பாலின சமத்துவம் முதலான
சமத்துவங்களை இன்றைய தமிழ் உலகம் பேசுவதற்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே
'சம்பூர்ண சமத்துவம்' பெறக் கால்கோள் செய்தவன்! பெண்ணுரிமை , பெண்கல்வி ,
பெண்ணடிமைத்தனம் போக்குதல் எனப் பல வழிகளில் சிந்தித்தவன்! சமத்துவத்தின்
பயனைப் புதுமைப்பெண்ணின் வாய்மொழியாக உலகுக்கு அறிவித்தவன்!